

UMUMTA'LIM MAKTABLARINING 9-SINF O'QUVCHILARIDA HAYOT VA KASBIY KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH MUAMMOSINING O'RGANILGANLIGI.

Tillaxodjayeva Xosiyatxon Sardorbekovna, Texnologiya, menejment va kommunikatsiya instituti, pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi, Toshkent, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarni egallashi, balki amaliy hayotiy va kasbiy ko'nikmalarga ega bo'lishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, umumta'lim maktablarining 9-sinf bosqichi o'quvchilar hayotida muhim burilish davri hisoblanadi. Ushbu bosqichda o'quvchilar kelajak kasbini tanlash, mustaqil qaror qabul qilish, ijtimoiy moslashuv kabi muhim masalalarga duch keladilar. Ilmiy-pedagogik adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, hayotiy va kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish masalasi ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan o'rganilgan. Biroq, ushbu jarayonni aynan 9-sinf o'quvchilari kesimida tizimli tashkil etish, metodik ta'minotini boyitish hamda innovatsion yondashuvlarni joriy etish dolzarb muammo bo'lib qolmoqda.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi umumta'lim maktablarining 9-sinf o'quvchilarida hayotiy va kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish muammosining o'rganilganlik darajasini tahlil qilish hamda uni rivojlantirish yo'llarini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi: Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish metodi – mavzuga oid pedagogik, psixologik va metodik manbalarni o'rganish orqali muammoning nazariy asoslari aniqlashtirildi. Qiyosiy-tahliliy metod – turli olimlarning qarashlari va yondashuvlari o'zaro solishtirildi. Kuzatish metodi – maktab amaliyotida o'quvchilarning kasbiy yo'naltirilish darajasi o'rganildi. So'rovnomma va suhbat – o'quvchilar va o'qituvchilarning fikr-mulohazalari asosida mavjud holat baholandi. Tadqiqot materiali sifatida umumta'lim maktablari faoliyati, davlat ta'lim standartlari, o'quv dasturlari hamda ilmiy maqolalar xizmat qildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatadiki, hayotiy va kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish masalasi bir necha yo'nalishda o'rganilgan: Pedagogik yondashuvlar asosida – o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish, kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish muhimligi ta'kidlangan. Psixologik nuqtai nazardan – o'smirlik davrida kasbga qiziqish va o'zini anglash jarayoni faol kechishi aniqlangan. Kasbiy yo'naltirish tizimi orqali – maktablarda kasb tanlashga yo'naltirish ishlari mavjud bo'lsa-da, ular ko'pincha nazariy xarakterda qolib ketmoqda. Shuningdek, amaliyotda quyidagi muammolar aniqlandi: kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishda tizimlilik yetishmasligi; o'quv dasturlarida amaliy mashg'ulotlar ulushining kamligi; zamonaviy kasblar haqida yetarli ma'lumot berilmasligi; o'quvchilarning individual qiziqishlari to'liq hisobga olinmasligi. Muhokama natijasida shuni ta'kidlash mumkinki, hayotiy va kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishda integrativ yondashuv, ya'ni fanlararo bog'liqlik, innovatsion texnologiyalar va amaliy mashg'ulotlarni kuchaytirish zarur.

XULOSA: umumta'lim maktablarining 9-sinf o'quvchilarida hayotiy va kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish muammosi yetarli darajada o'rganilgan bo'lsa-da, uni amaliyotga samarali joriy etishda muayyan kamchiliklar mavjud. Ushbu muammoni hal etish uchun quyidagilar muhim hisoblanadi: o'quv jarayoniga amaliy va kasbiy yo'naltirilgan metodlarni joriy etish; o'quvchilarning qiziqish va ehtiyojlarini hisobga olgan holda individual yondashuvni kuchaytirish; zamonaviy kasblar va mehnat bozori talablariga mos kompetensiyalarni rivojlantirish; maktab, oila va jamiyat hamkorligini mustahkamlash.

KALIT SO'ZLAR: hayotiy ko'nikmalar, kasbiy ko'nikmalar, 9-sinf o'quvchilari, kasbga yo'naltirish, kompetensiya, ta'lim jarayoni, pedagogik yondashuv, innovatsion metodlar, ijtimoiy moslashuv, mustaqil fikrlash.

ИЗУЧЕННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ.

Тиллахожаева Хосиятхон Сардорбековна, преподаватель кафедры педагогики и психологии, института технологий, менеджмента и коммуникаций, Ташкент, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современной системе образования важное значение приобретает не только овладение учащимися теоретическими знаниями, но и формирование у них практических жизненных и профессиональных навыков. Особенно значимым этапом является 9-й класс общеобразовательной школы, который представляет собой важный переломный период в жизни учащихся. На данном этапе они сталкиваются с такими важными вопросами, как выбор будущей профессии, принятие самостоятельных решений, социальная адаптация. Анализ научно-педагогической литературы показывает, что проблема формирования жизненных и профессиональных навыков изучалась многими отечественными и зарубежными учёными. Однако организация данного процесса именно в разрезе учащихся 9-х классов, совершенствование его методического обеспечения и внедрение инновационных подходов остаются актуальными задачами.

ЦЕЛЬ: основной целью данного исследования является анализ степени изученности проблемы формирования жизненных и профессиональных навыков у учащихся 9-х классов общеобразовательных школ, а также определение путей её совершенствования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе исследования были использованы следующие методы: Метод анализа научной литературы – изучение педагогических, психологических и методических источников для выявления теоретических основ проблемы; Сравнительно-аналитический метод –

сопоставление различных научных подходов и взглядов; Метод наблюдения – изучение уровня профессиональной ориентации учащихся в школьной практике; Анкетирование и беседа – оценка существующего состояния на основе мнений учащихся и учителей. В качестве материалов исследования использовались деятельность общеобразовательных школ, государственные образовательные стандарты, учебные программы и научные статьи.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что проблема формирования жизненных и профессиональных навыков изучалась по нескольким направлениям: С педагогической точки зрения – подчёркивается важность развития у учащихся самостоятельного мышления, навыков решения проблемных ситуаций и коммуникативных компетенций; С психологической точки зрения – установлено, что в подростковом возрасте активно формируются профессиональные интересы и процессы самопознания; Через систему профессиональной ориентации – несмотря на наличие профориентационной работы в школах, она зачастую носит преимущественно теоретический характер. Вместе с тем, в практике выявлены следующие проблемы: недостаточная системность в формировании профессиональных навыков; недостаточное количество практических занятий в учебных программах; нехватка информации о современных профессиях; недостаточный учёт индивидуальных интересов учащихся. В результате обсуждения можно отметить, что для эффективного формирования жизненных и профессиональных навыков необходим интегративный подход, включающий междисциплинарные связи, внедрение инновационных технологий и усиление практической направленности обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, несмотря на достаточную степень изученности проблемы формирования жизненных и профессиональных навыков у учащихся 9-х классов, в её практической реализации существуют определённые недостатки. Для их устранения необходимо: внедрение практико-ориентированных и профессионально направленных методов обучения; усиление индивидуального подхода с учётом интересов и потребностей учащихся; развитие компетенций, соответствующих требованиям современного рынка труда; укрепление взаимодействия школы, семьи и общества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жизненные навыки, профессиональные навыки, учащиеся 9-х классов, профориентация, компетенция, образовательный процесс, педагогический подход, инновационные методы, социальная адаптация, самостоятельное мышление.

THE LEVEL OF STUDY OF THE PROBLEM OF FORMING LIFE AND PROFESSIONAL SKILLS IN 9TH GRADE STUDENTS OF GENERAL SECONDARY SCHOOLS.

Tillakhodjayeva Khosiyatkhon Sardorbekovna, Lecturer at the Department of Pedagogy and Psychology, Institute of Technology, Management and Communication, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: in the modern education system, it is important not only for students to acquire theoretical knowledge, but also to develop practical life and professional skills. The 9th grade of general secondary school is considered a particularly important transitional stage in students' lives. At this stage, students face crucial issues such as choosing a future profession, making independent decisions, and adapting socially. An analysis of scientific and pedagogical literature shows that the problem of forming life and professional skills has been studied by many local and foreign scholars. However, organizing this process systematically specifically for 9th grade students, improving its methodological support, and introducing innovative approaches remain actual issues.

AIM: the main aim of this study is to analyze the level of research on the problem of forming life and professional skills in 9th grade students of general secondary schools and to identify ways to improve it.

MATERIALS AND METHODS: the following methods were used in the research process: Analysis of scientific literature – studying pedagogical, psychological, and methodological sources to determine the theoretical foundations of the problem; Comparative-analytical method – comparing different scientific approaches and viewpoints; Observation method – examining the level of students' career orientation in school practice; Survey and interview – assessing the current situation based on the opinions of students and teachers. The research materials included the activities of general secondary schools, state educational standards, curricula, and scientific articles.

RESULTS AND DISCUSSION: the analysis showed that the issue of forming life and professional skills has been studied in several directions: From a pedagogical perspective – emphasizing the importance of developing independent thinking, problem-solving skills, and communicative competencies in students; From a psychological perspective – it has been determined that during adolescence, professional interests and self-awareness actively develop; Through the career guidance system – although career guidance activities exist in schools, they are often mostly theoretical in nature. At the same time, the following problems were identified in practice: lack of systematic approach in forming professional skills; insufficient proportion of practical training in curricula; lack of information about modern professions; insufficient consideration of students' individual interests. The discussion results indicate that an integrative approach is necessary for the effective formation of life and professional skills, including interdisciplinary connections, the use of innovative technologies, and strengthening practical training.

CONCLUSION: although the problem of forming life and professional skills in 9th grade students has been sufficiently studied, there are certain shortcomings in its practical implementation. To address these issues, it is necessary to: introduce practice-oriented and professionally focused teaching methods; strengthen an individual approach based on students' interests and needs; develop competencies that meet the demands of the modern labor market; enhance cooperation between school, family, and society.

KEYWORDS: life skills, professional skills, 9th grade students, career guidance, competence, educational process, pedagogical approach, innovative methods, social adaptation, independent thinking

Jinson bolasi voyaga etgach o'z qiziqish va qobiliyatlariga ko'ra biror kasb yoki hunarni tanlaydi. Har bir inson hayotida kasbiy faoliyat muhim ahamiyatga ega. Chunki, kasbiy faoliyat uzoq vaqt davomida inson hayotining ajralmas qismiga aylanib qoladi. Psixologik tadqiqotlarning natijasiga ko'ra ham odamlarning salomatligi hamda o'zini baxtli his etish darajasi uning tanlagan kasbi bilan uzviy bog'liq ekan. O'z kasbini ota-onalarning majburlashi orqali tanlagan insonlarda esa sog'liqning yomonligi, ruhiy tushkinlik, o'zini baxtsiz his etish, kasbiy faoliyatida hech qanday o'sish kuzatilmagan. Ota-onalar farzandlarining ilk qadamlaridanoq uning kelajagi to'g'risida o'ylab qolishadi. Ma'lumki, insonning barkamolligi tashqi ko'rinishiga qarab emas, balki qo'proq uning ma'naviy dunyosiga qarab belgilanadi. Jamiyatning ravnaqi va kelajagi shu jamiyatda yashayotgan yoshlarning ham ma'naviy, ham moddiy kasbiy kamolotiga bog'liq. Bugun yurtimizda yangi avlod, yangi tafakkur sohiblarini tarbiyalash, boshqarish va ishlab chiqarishga keladigan yoshlarning kasb mahoratlarini va ma'naviy dunyosini shakllantirish, uni rivojlantirib boyitib borish ta'lim muassasalarining asosiy vazifalaridan xisoblanadi. Chunki ertangi kelajak mana shu avlod, bugunning talabalari qo'lidir.

YUNESKO tomonidan 1984 yilda "Uzluksiz kasbiy rivojlantirish" konsepsiyasi ishlab chiqilgan. Unga "Ta'lim tizimida yoki undan tashqarida hayotning turli davrlarida ro'y beradigan, bir-birini to'ldiradigan, bilim olishga, shaxs qobiliyatlarini rivojlantirishga, shu jumladan o'rganish va kasbiy vazifalarni bajarishga tayyorlashga qaratilgan ongli harakatlar yig'indisidir" deya ta'rif berildi. Ko'pgina maktab bitiruvchilari kelajakda kim bo'lsam ekan yoki qaysi sohani mutaxassisi bo'lsam ekan? – degan savolni o'z oldilariga qo'yib, kasb tanlash muammosiga duch kelishadi. Natijada o'quvchilar tomonidan mutaxassisliklar tasodifan tanlanadi. Hech qanday maxsus tayyorgarlikka ega bo'lmasdan yoki kasbiy kelajagini tushunib etmasdan maktab bitiruvchilarining bir qismi darhol ishga joylashadi. Bunda kasb dunyosida o'z o'rnini qidirish o'zgacha ma'noga ega bo'ladi. Demak, ular uchun kasb tanlash muammosi yana dolzarb bo'lib qolaveradi. Psixologik toliqish, xavotirlanish, kelajakka nisbatan ishonchsizlik bilan qarash mehnat olamida o'zini topishida ma'lum qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi.

Shaxsdagi hayotiy va kasbiy ko'nikmalarni shakllanish jarayonining muhim tarkibiy qismi sifatida kasbga to'g'ri yo'naltirish, o'quvchilarni psixologik xususiyatlari va

imkoniyatlarini hisobga olish asosida ularda kasbiy tafakkurni rivojlantirish, shaxsiy ma'naviyat masalalari Markaziy Osiyolik ulug' allomalar asarlarida ham o'z ifodasini topgan. Sharqning buyuk mutafakkirlari Al Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Maxmud Qoshg'ariy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Zahiriddin Muhammad Bobur asarlarda insonni va mehnatni ulug'lash, adolat, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, xalqparvarlik, mardlik, saxiylik, kamtarlik, rostgo'ylik, do'stlik, olijanoblik, muruvvatlilik, odob-axloq, ilm kabi ma'rifat g'oyalar ilgari surilgan.

Shaxsdagi shaxsiy-kasbiy sifatlarini kelib chiqishi, ko'rinishlari, darajalari va unga ta'sir etuvchi omillar borasida Sharq allomalari tomonidan juda qimmatli fikrlar aytilgan. Jumladan, Yusuf Xos Hojibning «Qudag'u bilig», Kaykovusning «Qobusnoma», Alisher Navoiyning «Mahbub ul-qulub», Imom al-Buxoriy «Al-jome' as-sahih», Abdulla Avloniyning Turkiy Guliston yohud ahloq va boshqa asarlardagi yoshlarni komil inson ruhida go'zal ahloqiy sifatlar bilan tarbiya topishiga bag'ishlangan chuqur pedagogik-psixologik qarashlari hozirgi kunda ham o'z ahamiyatiga egadir [8].

Kasbiy shakllanish insonning aqliy qobiliyatlari, jismoniy imkoniyatlari hamda muayyan sohaga bo'lgan layoqatlari, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyatlari va dunyoqarashlariga asoslanib biror-bir kasb sohasida ta'lim olishi, keyinchalik esa ushbu sohaga kirishib moslasha borishi va nisbatan qisqa vaqt mobaynida malakali mutaxassis bo'lib yetishishi jarayoni sifatida talqin etiladi. O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish masalasi muayyan kasbiy faoliyat turi va unda foydalaniladigan mehnat qurollari, kasb-hunarni egallash yo'llari hamda mutaxassisning psixofiziologik xususiyatlariga qo'yi-ladigan asosiy kasbiy talablar, kasb-hunarning jamiyatda tutgan o'rni va ijtimoiy himoyalanganligi haqidagi ma'lumotlar asosida konkret kasb tanlashning ijobiy motivlarini shakllantirish orqali shaxsda kasb-hunarga qiziqish uyg'otishdan boshlanadi. Kasb tanlashga tayyorlikning psixologik jihatlari va kasbiy diagnostika muammolariga doir tadqiqot ishi K.B.Qodirov tomonidan olib borilgan. Bunda asosiy qoida kasbiy yo'nalganlik umuman moyilliklarda, qiziqish va qadriyatlarda ifodalanib, kasbiy rivojlanishning mazmuniy tomoni sanaladi. Kasb tanlash chog'ida psixologik tayyorgarlik yoki etuklik kasbiy o'zini o'zi anglashning muhim omili bo'lib, kasbni to'g'ri tanlashga yordamlashadi va kuch, barqarorlik, keskinlikda namoyon bo'ladi, bu onglilik, mustaqillik bilan ta'minlanadi va kasbiy tanlovning formal-dinamik jihatiga kiradi. Dissertant R.Z.Asomova "Kasb tanlash motivatsiyasi va uning dinamikasi" nomli ilmiy izlanishida kasb tanlash motivlari mexanizmlari, ularning birlamchi manbalari, harakatlantiruvchi kuchlari, dinamikasi va shaxsning individualligi masalalari atroflicha ochib berilgan. SHuningdek, kasbiy motivlarning mutaxassisni kasbiy tayyorgarligi o'rtasidagi bog'liqlik, hamda kasbiy va o'quv motivlari o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik masalalari ham keng doirada tadqiq qilingan [6].

U.S.Jumaev tomonidan "O'smirlarda kasb tanlashga munosabat tizimi shakllanishining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari" mavzusidagi nomzodlik ishida kichik,

real guruh a'zolari o'smirlarda kasb tanlashga munosabat va uning umumta'lim maktab o'quvchilarida shakllanishi, namoyon bo'lishi va dinamikasi ilk bor tadqiq qilindi. SHuningdek, faoliyatlari jarayonida kasb tanlashga munosabat tizimi ko'rsatkichlari (o'rtacha umumiy va qiyosiy-tipik) tahlil etildi va tegishli amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi, kasb tanlashga munosabat tizimining yosh xususiyatlari tavsiflab berildi [6].

O'quvchilarni kasb-hunarga oqilona yo'naltirish orqali hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirish, hayotda o'zi va kasbidan qoniqqan baxtli shaxsni shakllantirish muammosi xorij psixologlari tomonidan ham dolzarb muammo sifatida keng o'rganib borilmoqda. A.K.Markova keyingi ishlarida kasbiy tayyorgarlikni «mustaqil va mas'uliyatli harakat qilishga imkon beruvchi, inson mehnatining natijalaridan iborat bo'lgan, insonning ma'lum mehnat vazifalarini bajarish qobiliyati va malakasiga egalikni belgilovchi psixik holat» sifatida ta'riflaydi [7].

V.B.Gargayning fikricha, «amaliyot strukturalashtirilgan tahlilning ob'yekti bo'lganida o'quvchining kasbiy tayyorgarligini o'sishi manbaiga aylanadi: refleksiyanamagan amaliyot befoyda va vaqt o'tishi bilan rivojlanishga emas, balki o'quvchining kasbiy turg'unligiga olib keladi». A.A.Chanishev o'quvchilarni shaxsiy-kasbiy tayyorgarligining shaxs xususiyati va uning ahloqiy motivatsiyasi deb qarasa, L.A.Blum esa shaxsiy-kasbiy tayyorgarlik shaxs hayotining ajralmas qismi va tamoyili sifatidagi falsafiy ta'limot deb izohlaydi [13]. T.M.Turkina tomonidan, o'quvchilarning shaxsiy-kasbiy tayyorgarligiga berilgan ta'rifi yaqinroq hisoblanadi "...mutaxassisning pedagogik faoliyatni amalga oshirishga nazariy va amaliy tayyorgarligining va muayyan mehnat vazifalarini mustaqil, mas'uliyatli, samarali bajarish qobiliyatida ifodalanuvchi muhim tavsifi" [4]. E.Fromning fikricha, kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishi qiziqtiradi, hamma narsa uning manfaatlariga xizmat qilishini xohlaydi, u zavq olishni istaydi, ilm-fan yutuqlari, texnika va texnologiyalardagi yangiliklardan xabardor bo'lib borishi deydi [11].

G.Kavkaning ta'kidlashicha, o'quvchilarining shaxsiy-kasbiy tayyorgarlik darajasiga quyidagilar bog'liq.

- o'qitishning bevosita va yakuniy maqsadlaridan xabardorlik;
- olingan bilimlarning nazariy va amaliy ahamiyatini anglash;
- o'quv materialini taqdim etishning hissiy shakli;
- ilmiy kontseptsiyalarni ishlab chiqishda "istiqbolli chiziqlar"ni ko'rsatish;
- ta'lim faoliyatining kasbiy yo'nalishi;
- o'quv guruhida qiziqish va "kognitiv psixologik iqlim" mavjudligi [14].

Demak, o'quvchilarning o'quv motivatsiyasi ijobiy kognitiv motivatsiya darajasiga, kognitiv qiziqishlarga va o'quv faoliyatida muvaffaqiyatga erishish zarurligiga bog'liq deb taxmin qilish mumkin. J.Robinson esa, o'quvchilarining shaxsiy-kasbiy tayyorgarligi «boshqa odamlarning manfaatlarini hisobga olmasdan, o'z manfaatlariga sodiqlikni anglatuvchi tushuncha bo'lib, boshqa odamlarga sadoqat va o'z manfaatlarini qurbon

qilish tushunchasiga qarama-qarshidir, deydi [12]. N.Lafollete tadqiqot ishida esa, o'quvchilarining shaxsiy-kasbiy tayyorgarligi kasbiy-pedagogik faoliyatni tashkil etishga tayyorlanish, kasbiy-pedagogik vazifalarni oqilona hal qilish, faoliyati natijalarini real baholash, bilim, ko'nikma, malakalarni izchil rivojlantirib borish bo'lib, ushbu tushunchalar negizida psixologik, metodik, informatsion, kreativ, innovatsion va kommunikativ g'oyalari ko'zga tashlanadi [15]. N.Sidgvikning ko'rsatishicha, "Ratsional o'quvchilarining shaxsiy-kasbiy tayyorgarligi sog'lom fikr bilan bog'liq bo'lishi kerakligini anglatuvchi oqilona ijobiy fazilatlar yig'indisini bilan ifodalaydi". R.X.Gilmeyeva kasbiy sifatlar ostida «muayyan darajadagi kasbiy majburiyatlarni bajarish imkoniyatini ta'minlovchi bilim, ko'nikma va malakalar tizimi, shaxs kasbiy ahamiyatli sifatlarini» tushunadi [15].

N.D.Levitovning aniqlashicha, o'quvchilarining shaxsiy-kasbiy tayyorgarligi ijtimoiy munosabatlarni shakllanishiga asosiy ravishda kasbiy ta'lim darajasi, insonning tajribasi va individual qobiliyatlari, uning uzluksiz mustaqil ta'limga va o'zini-o'zi takomillashtirishga intilishi, ishga ijodiy munosabati bilan belgilanadi [5]. V.A.Krutetskiyning ta'kidlashicha, o'quvchilarining shaxsiy-kasbiy tayyorgarligi ta'lim jarayonida yuzaga kelgan va kasbiy faoliyat davomida rivojlanuvchi, kasbiy ahamiyatli sifatarni ifodlovchi va pedagogik faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta'minlovchi asosiy, umumiy va maxsus kompetensiyalar tizimi bilan hosil qilingan pedagogning integrativ sifatlarini nazarda tutiladi [7]. Xuddi shunday fikrni L.V.Zaporojets ham bildiradi, ya'ni uning fikricha, insonparvarlik xulqi, mehr-shavqat aksiyalarini tashkil etish, yaqin insonlar to'g'risida g'amxo'rlik, boshqa insonlarga nisbatan bag'rikenglik, o'zini-o'zi adekvat baholash, deydi. L.V.Zaporojets ijodiy shaxsning rivojlanishiga, shaxsiy qadri hissiga ega insonni shakllantirishga yordam beruvchi o'zaro munosabatlar me'yorlarini ko'zda tutishi kerakligi ta'kidlaydi [3]. T.P.Gavrilovning tadqiqot natijalariga ko'ra, o'quvchilarining shaxsiy-kasbiy tayyorgarligini shakllanishiga sabab bo'luvchi omillardan biri bu - ota-ona unga o'zlarining ustunovkalarini singdirishga harakat qilsa, unda o'quvchilarining shaxsiy-kasbiy tayyorgarligi sifatida rivojlanadi hamda axloqiy tasavvurlari noaniq, axloqiy qoidalar esa nisbiy tarzda o'zlashtiriladi [15].

M.Yu.Kondratev va V.A.II'inlar ta'lim oluvchilarning muvaffaqiyatlariga nisbatan qarashlarini belgilab beradi: ta'lim oluvchilarning kuchi va imkoniyatlariga ishonch o'quvchiga nisbatan ayblash vaziyatni yengadi, o'quvchini qo'llab-quvatlashga, uning faoliyati muvaffaqiyatligini kuzatuvchi yo'llar va metodlarni izlashga tayyorlik to'g'risida guvohlik beradi.» [2] N.N. Zaxarov tadqiqotlarida o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish omillarini uch guruhga – umumiy, tashqi (regional) va ichki (individual) omillarga ajratgan. Bunda umumiy omillar guruhiga jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy tuzumiga bog'liq bo'lgan makromuhit omillari, tashqi omillar guruhiga muayyan regionning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga xos xususiyatlar, ichki omillarga esa o'quvchilarning individual psixofiziologik xususiyat-lari kiritilgan [7].

Ye.P.II'in ta'kidlashicha, faoliyatning xususiyati va qadriyatli yo'nalganligini, kasbiy-axloqiy o'zini-o'zi takomillashtirishga tayyorligi, psixologik-pedagogik asoslarni bilishidan

iborat, qo'shimcha bilimlarning kengligi va chuqurligini ifodalaydi. Qulay ijtimoiy sharoitlar ta'sirida u intellektual-boshqaruvchi va reflektiv komponentlarni o'z ichiga oladigan hamda o'z-o'zini rivojlantiruvchi, o'z-o'zini tartibga soluvchi, o'zini-o'zi anglash funktsiyalariga ega bo'lgan oqilona egoizmga aylanadi. Shunday qilib, bola shaxsiga hurmat bilan munosabatni, yuqori talabchanlik, o'quvchini qiziqish bilan tinglashni bilish va unga hamdard bo'lish, bosiqlik va o'zini-o'zi boshqarish, munosabatlardagi ishbilarmonlik ifodasi, qaysarliksiz tamoyiliellik, bolalar va kattalarga (hamkasblar, ota-onalar va boshqalar) nisbatan e'tiborlilik va sezgirlikni sanab o'tish mumkin [2]. O'rganilgan adabiyotlar taxlilidan kelib chiqib, aytish mumkinki, xorij psixologlari tomonidan olib borilgan ishlarda kasb tanlash muammosi o'quvchilarda shaxs taraqqiyotining zaruriy elementi sifatida talqin qilingan bo'lsa, O'zbekistonlik tadqiqotchilar tomonidan o'smirlik davri xususiyatlari, kasbga tanlashga ta'sir qiluvchi omillar, kasbga yo'naltirish, kasbiy kamolot, o'quvchilarining shaxsiy-kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish sohasining ma'lum jihatlari o'rganilgan bo'lsa-da, o'quvchilarda hayotiy va kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish muammosining asosiy tadqiqot predmeti sifatida o'rganilmaganligi ko'rish mumkin. Ushbu holat esa muammoning naqadar dolzarbligini ko'rsatadi.

Muammoni hal qilish esa har tomonlama yondashuvni, ya'ni oila-maktab-mahalla hamkorligini talab etadi. O'quvchilarda ongli tanlov, hayotiy va kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan trening dasturi kognitiv, affektiv va konativ sohalarni rivojlantirishga qaratilgan integrativ psixotexnologiyalarni tizimli kombinatsiyasini amalda qo'llash zarur. O'quvchilarni kasb-hunar tanlashida paydo bo'ladigan muammolar va qarshiliklarni bartaraf etish uchun ota-onalar, mahalla faollari bilan o'quvchilarning individaul psixologik xususiyatlari, ularda kasb tanlash uchun muhim hisoblangan hayotiy va kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha psixologik maslaxat ishlarini tashkil qilish samaralidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Дзятковская Э. Н. Здоровье берегающее образование: вопросы и ответы. - Иркутск: Иркут. ун-т, 2003.
2. Илин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. СПб: Питер, 2014. 4 с.
3. Запорожец А.В. Значение ранних периодов детства для формирования детской личности // Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии: Работы советских психологов периода 1946—1980 гг. / под ред. И.И. Ильева, В.А. Ляудис. М., 1981. С. 128
4. Лаверычева И.Г. Философские и естественнонаучные основания теории эгоизма и альтруизма: Автореферат дисс. к.фил.н. Санкт-Петербург. 2009. С.15.

5. Левит Л.З. Личностно-ориентированная концепция счастья // Вісник Одеського національного університету. Психологія 17. 2012. № 8. С. 105—117
6. R.N.Melibayeva, N.A.Askarova, Z.A.Dexkanbayeva, Yu.K.Narmetova Kasbiy psixologiya. Kasbiy pedagogika. Tibbiyot oliygohlari talabalari uchun darslik. T-2025.
7. Настольная книга практического психолога: Учеб. Пособие: В 2 кн.-2-е изд., и доп. – М.: Гуманит. Изд. Цент ВЛАДОС, 1999. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения- 480 с.
8. Mukammal ta'lim haqida risola. – T.: O'zbekiston FA Sharqshunoslik instituti. Inv. 62385. XXVII. 328a.var., . Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri.
9. Hasanov S. Xorazm ma'naviyati darg'alari. –T.: Adolat, 2001, Forobiy.
10. Тютюнник В.И. Основы психологических исследований: Учебное пособие для студентов факультетов психологии высших учебных заведений. – М.: УМК «Психология», 2002. –208с
11. Фромм, Э. Человек для себя. - Минск: Коллегиум. -1992. – 72-73 с.
12. Чанышев А.А. Эгоизм // Философский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1983. С.787
13. Blum L.A. Egoism // Dictionnaire d'Etique et de Philosophy Morale / Sous dir. de M.Canto-Sperber. Paris:Press Universitaires de Frances, 1996. P. 476-48.
14. Kavka G. Hobbesian Moral and Political Theory. Princeton: Princeton University Press, Robinson, J. Egoism. - Oxford: Ed. Peter Singer. Blackwell. - 1999. 38-39
15. Professional Psychology: Research and Practice Artificial Intelligence in Psychological Practice: Current and Future Applications and Implications. David D. Luxton. Online First Publication, November 11, 2013. doi: 10.1037/a0034559, page : 6.